

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ АНТЕННЫ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА БПЛА

© 2025 Дайуб А., Силкин А.А., Курушин А.А.

Приёмная навигационная антенна, которая принимает сигналы в диапазонах L1 и L2 глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) GPS, ГЛОНАСС, имеет две полосы с крутым наклоном скатов амплитудно-частотных характеристик (АЧХ). Антенна состоит из двух прямоугольных резонаторов, один из которых лежит между слоями диэлектрика (керамика Al_2O_3). Возбуждение верхней пластины выполняется перемычкой – штырём, продолжающим центральную жилу коаксиальной линии. Штырь проходит через отверстие в средней пластине, не касаясь её. Подбор геометрических параметров антенны выполнен в среде электродинамического моделирования CST SUITE. В работе представлены основные этапы синтеза структуры активной антенны и её настройки, включая потенциально достижимые характеристики, а также расчет зависимости характеристик при установке антенны на корпус беспилотного летательного аппарата БПЛА.

Ключевые слова: навигационная микрополосковая антенна, многослойная антенна, миниатюризация, беспилотный летательный аппарат БПЛА.

Введение. В настоящее время в мировой практике сформированы стандартные подходы и методы проектирования антенных модулей. В области проектирования навигационных антенн прослеживается тенденция к интеграции антенного элемента с фильтром и усилителем в единое устройство, которое называется активной навигационной антенной или навигационным антенным модулем.

Интерес к использованию печатных антенн (ПА) в аппаратуре потребителей спутниковых радионавигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и т.д.) обусловлен их миниатюрностью и высокой технологичностью [1, 2].

В настоящее время происходит наращивание группировки спутников ГНСС, GALILEO и BEYDOU за счет ввода их в эксплуатацию, а также добавления новых частотных диапазонов уже существующих ГНСС. Поэтому возникает необходимость в создании многофункциональной аппаратуры потребителей, работающей одновременно с максимальным числом ГНСС в различных (в идеале во всех) диапазонах частот. Это обстоятельство влечёт за собой необходимость создания ПА с расширенным диапазоном рабочих частот, либо многодиапазонных микрополосковых антенн, КСВ которых должен выглядеть как на рис. 1.

Рис. 1. Частотная характеристика КСВ ПА

Характеристики навигационной антенны, расположенной на БПЛА, зависят как от положения антенны, так и от окружающего корпуса и находящихся внутри корпуса проводящих объектов: аккумулятора, мотора, приемно-передающего модуля (рис. 2). Корпус, созданный из стеклокомпозита, изменяет характеристики антенной системы. Погодные условия также значительно влияют на проводимость поверхности БПЛА. Это влияет на полосу пропускания и скорость передачи данных каналов связи БПЛА с командным пунктом [3].

Рис. 2. Расположение навигационной антенны на корпусе БПЛА

Авторами работы [4] предложена оригинальная концепция конструирования навигационных антенных модулей, в соответствии с которой диэлектрическая подложка антенного элемента выполняется из керамики с антенным элементом наверху и металлизированным экраном внизу.

Для работы в расширенном диапазоне частот (с большим числом функционирующих сейчас ГНСС), авторами [5] предложена структура антенны, которая имеет два планарных сегмента, расположенных симметрично относительно центра микрополосковой антенны (рис. 3).

Рис. 3. Вид типичной антенны – фильтра на керамической подложке

Первый сегмент пач-антенны расположен сверху подложки, а второй - между верхним и нижним слоями подложки. Между сегментами существует распределенная взаимосвязь, которая позволяет добиться согласования антенны с питающим 50-омным трактом и сохранения формы диаграммы направленности в полосе частот L1 ГЛОНАСС/GPS. Такая антенна может быть спроектирована для работы в двух отдельных диапазонах, например L1 и L2 ГЛОНАСС/GP или L1 GPS и E5 GALILEO (рис. 1). На базе такого антенного элемента проектируется активный модуль с маломощным усилителем, с фильтрами и защитой от перегрузки для работы в диапазонах частот L1 и L2 ГЛОНАСС/GPS, описанный в [6]. Этот антенный модуль может быть использован как встраиваемый элемент навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS/GALILEO, а также в качестве базового элемента антенных решеток для навигационной аппаратуры с подавлением помех. Однако для проектирования антенного модуля, способного работать одновременно во всех без исключения рабочих диапазонах частот ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/BEIDOU, возможно применение более сложного антенного элемента, а именно микрополосковой антенны этажерочного типа [4, 6, 7]. В антеннах этажерочного типа антенные элементы разных диапазонов помещаются один над другим, таким образом, чтобы более высокочастотный антенный элемент устанавливался над низкочастотным антенным элементом. Каждый из нижних антенных элементов служит отражательной плоскостью для антенного элемента, расположенного над ним.

Термин «антенна-фильтр», который отражает объединение в антенне излучающих и фильтрующих свойств используется в работе [5] потому, что было отмечено два разных подхода при разделении излучающих и фильтрующих свойств сложных антенн. Анализ фильтра в схематическом представлении (рис. 4), действительно, разделяет эти задачи, а анализ структуры в электродинамическом представлении объединяет эти свойства. Особенно это заметно в антенне с круговой поляризацией, которая рассматривается в работе. Это либо однозвенный (рис. 4), либо двухзвенный (рис. 5) фильтр, поскольку при круговой поляризации возбуждаются перпендикулярные компоненты поля.

Рис. 4. Электродинамическая модель антенны, работающей на передачу

При моделировании двухполосовой антенны-фильтра выбираем двухслойную структуру этажерочного типа, включающую пач-антенны, работающие в двух диапазонах: L1 и L2 (рис. 1). В этом случае электродинамическая модель и её схемный эквивалент усложняются.

Расчёт параметров многослойной патч-антенны. Общая идея проектирования антенны с двумя полосами L1 и L2 состоит в том, что на каждый диапазон нужно иметь свою антенну, а основная сложность заключается во взаимной расположении этих антенн относительно друг друга. Известно, что размер ребра ПА, выполненной в виде полуволнового излучателя, приближённо определяется соотношением [1]:

$$L = \frac{c}{2 * f_r * \sqrt{\epsilon_{eff}}}, \quad (1)$$

где c – скорость света, f_r - резонансная частота, ϵ_{eff} - эффективная диэлектрическая проницаемость, причем

$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} * \left(1 + \frac{12h}{W}\right)^{-\frac{1}{2}}, \quad (2)$$

ГДЕ ϵ_r – относительная диэлектрическая проницаемость материала, из которого выполнена ПА,

$$W = \frac{c}{2 * f_r} * \sqrt{\left(\frac{2}{\epsilon_r + 1}\right)}. \quad (3)$$

На частотах 1...2 ГГц ПА на подложках с малой диэлектрической проницаемостью $\epsilon_r = 2 \dots 3$, имеют размеры порядка 70-100 мм. Соотношения (1-3) показывают, что один из возможных путей миниатюризации ПА состоит в увеличении ϵ_r .

Конструкция рассматриваемой антенны этажерочного типа состоит из двух прямоугольных резонаторов (патчей) и двух диэлектрических слоёв, которые могут быть разными по высоте и по величине диэлектрической проницаемости (рис. 5).

Рис. 5. Структура двухслойной антенны с электромагнитно-связанным возбуждением

Размеры патча должны быть оптимизированы таким образом, чтобы виртуальные резонансные частоты каждого из патчей были смещены относительно друг друга для получения двухгорбой частотной характеристики. Эквивалентная схема такой антенны приведена на рис. 6.

Рис. 6. Эквивалентная схема двухслойной патч-антенны с круговой поляризацией

Резонансные контуры L1-C1 и L2-C2 (рис. 6) формируют резонансные частоты патч-антенны диапазона L2, а резонансные контуры L3-C3 и L4-C4 формируют резонансные частоты в диапазоне L1. Подбором этих элементов можно получить частотную характеристику антенны (рис. 7), степень поляризации которой регулируется элементами связи C_{p1} и C_{p2} .

Рис. 7. Частотные характеристики эквивалентной схемы патч-антенны, приведенной на рис. 6.

Микрополосковые антенны можно возбуждать либо микрополосковой линией, либо коаксиальным кабелем. Их также можно возбудить косвенно, используя электромагнитную связь или апертурную связь или волноводный облучатель, в этом случае нет прямого металлического контакта между облучающей линией и патчем [8-11]. В нашем случае используется электромагнитная связь, так что один из патчей питается коаксиальной линией, а другой - за счёт электромагнитной связи. Возбуждение верхней пластины выполняется перемычкой – штырём, продолжающим центральную жилу коаксиальной линии. Штырь проходит через отверстие диаметром 2.5 мм в средней пластине, не касаясь её (рис. 5). Следовательно, средняя патч-антенна не связана напрямую с центральной жилой, а возбуждается электромагнитной связью, создаваемой жилой и отверстием в среднем патче.

Электродинамическое моделирование двухслойной навигационной антенны. Для моделирования и оптимизации двухслойной двухдиапазонной антенны-фильтра и исследования её свойств численными методами использовался пакет электродинамического моделирования CST SUITE. Как уже упоминалось выше, конструкция антенны состоит из двух прямоугольных резонаторов и двух диэлектрических слоёв. В ходе моделирования находятся размеры каждого патча $L_{\text{патч1}}$, $L_{\text{патч2}}$ и $W_{\text{патч1}}$, $W_{\text{патч2}}$, толщины первой и второй диэлектрических подложек h_1 и h_2 и их диэлектрические проницаемости ϵ_1 , ϵ_2 . Компьютерная модель антенны представлена на рис. 8.

Рис.8. Структура двухслойной антенны

Для уменьшения размера ПА используется керамический материал с высокой добротностью и диэлектрической проницаемостью $\epsilon_1=\epsilon_2=9.8$ (керамика Al_2O_3) с толщиной $h_1=5$ мм, и $h_2=2.5$ мм. Возбуждение верхней пластины выполняется перемычкой – штырем; этот штырь проходит через отверстие в нижней пластине диаметром 1.6 мм, не касаясь её.

На первом этапе моделирования выбираем стороны верхней и средней пластин одинаковыми: $L_{\text{патч1}}=W_{\text{патч1}}=31.4$ мм, и $L_{\text{патч2}}=W_{\text{патч2}}=28$ мм. В результате первоначального расчета получаем частотную характеристику реальной и мнимой частей входного импеданса двухслойной двухдиапазонной патч-антенны, показанную на рис. 9.

Рис. 9. Частотные зависимости реальной и мнимой частей входного импеданса антенны

Чтобы получить АЧХ антенны, удовлетворяющую требованиям рис. 1, сформулируем цель синтеза. Это можно сделать, задав значения $|S_{11}|$ в определенном диапазоне частот. Критерий получения минимума $|S_{11}|$ соответствует требованию достижения следующих реальной и мнимой части входного импеданса (рис. 9):

$$\operatorname{Re}(Z_{ex}) = 50 \text{ [Ом]}, \operatorname{Im}(Z_{ex}) = 0, \quad (4)$$

поскольку связь между S_{11} и $Z_{вх}$ описывается известным выражением

$$S_{11} = \frac{Z_{ex} - Z_0}{Z_{ex} + Z_0}, \quad (5)$$

где Z_0 - волновое сопротивление линии питания.

Из расчета, показанного на рис. 9, можно сделать следующие выводы:

1. Входной импеданс многослойной двухполосовой патч-антенны имеет индуктивный характер.
2. Мнимая часть входного импеданса имеет нарастающий характер, и таким образом эквивалентная индуктивность в области второго резонанса, которая определяется размерами верхней пластины, имеет большую величину, чем эквивалентная индуктивность для средней пластины.
3. Активная часть входного импеданса увеличивается, при смещении точки питания верхней антенны, и чем дальше от центра находится точка питания, тем больше значение реальной части входного импеданса.
4. Резонансные частоты определяются размером ребрами патч-антенны, и изменяя этот размер, можно ввести значение частоты в диапазоны L1 и L2 для систем навигации.

В процессе синтеза и оптимизации геометрии структуры антенны важно выявить, какие размеры влияют на определенные параметры и характеристики устройства. Будем изменять размеры средней патч-антенны, которая имеет большие размеры, чем верхняя антенна и изменяет частотную характеристику в диапазоне частот L2.

На следующем этапе будем подбирать координаты центра отверстия (X,Y), изменяя их с 3 мм до 3.6 мм для (X,Y) и величину ёмкости для согласования верхней антенны (рис. 10). Ёмкость используется для компенсации мнимой части входного импеданса антенны (если ёмкость одна, то она влияет и на L1 и на L2). Чтобы скомпенсировать мнимую часть входного импеданса на частотах L1 и L2 с разной степенью, нужно применять более сложную схему деления и внесения мнимой части входного импеданса с разделением на полосы частот. По результатам моделирования, а также эксперимента, оказалось, что самый лучший вариант будет при расположении центра отверстия со смещением относительно центра $(x,y) = (3.4\text{мм}, 3.4\text{мм})$ и последовательной ёмкости 2.0 пФ. В этом случае было получено раздвоение АЧХ в районе диапазона L2 шириной 22 МГц, меняя размеры антенны и расположение точки питания с добавлением дискретного последовательного элемента - емкости. Однако отметим, что полоса пропускания антенны в диапазоне L2, покрывает только систему ГЛОНАСС. Увеличение полосы рабочих частот антенны в диапазоне L2 для включения системы GPS выполняется с помощью оптимизации после корректировки габаритов верхней антенны, обеспечивающей наилучшую АЧХ в диапазоне L1. Численный расчет показал, что при изменении размеров верхней антенны $L_{\text{патч2}}$ и $W_{\text{патч2}}$ частотная характеристика приобретает раздвоение. При этом наилучший вариант достигается при $L_{\text{патч2}} = 28.78$ мм и $W_{\text{патч2}} = 28.33$ мм, координатах порта $(x,y) = (3\text{мм}, 3.3\text{мм})$ и последовательной емкости 2.0 пФ, как показано на рис. 11.

а) Верхний слой пач-антенны с вмонтированным на ней емкостью б) Средний слой пач-антенны (емкость зависит от соотношения между диаметром штыря и диаметром отверстия)

Рис. 10. Пач-антенна

Рис. 11. Частотная характеристика $|S_{11}|$ антенны-фильтр

На рис. 11 видно, что антенна работает в двух диапазонах частот, первая полоса с шириной: $\Delta f_{L2} = 26$ МГц от [1.235 до 1.26] МГц, а вторая полоса с шириной: $\Delta f_{L1} = 31$ МГц от [1.578 до 1.609] ГГц. Это означает, что антенна может принимать сигналы системы ГЛОНАСС в диапазонах L1 и L2.

Экспериментальные результаты исследования характеристик пач-антенны на корпусе БПЛА. Принципиальным отличием антенн, работающих на корпусе БПЛА среднего и малого размера, становится то, что земляная плата патч-антенн имеет небольшие размеры, часто искривленной формы. Программа CST SUITE позволяет решить задачу моделирования антенных систем, находящихся на сложных корпусах и состоящих из нескольких антенных систем (рис. 12). Метод решения, при размахе крыльев БПЛА до 3-х метров, может быть выбран как базовым методом конечных разностей во временной области, метод конечных элементов, а также метод интегральных уравнений. Для расчета крупногабаритных объектов перспективным можно считать асимптотический метод физической оптики, который рассчитывает распространением. Задача, которая была решена в рамках анализа характеристик планарной антенны с круговой поляризацией на корпусе сложной формы, показал, что ограничение полосы пропускания системы определяется в первую очередь степенью круговой поляризации (величиной такой характеристики, как осевой отношение).

Рис. 12. Планарная двухслойная антенна, установленная на корпусе БПЛА в виде модели источника дальнего поля

Запущенные геометрические лучи, возбужденные антенной, представляют собой расходящиеся объемно-лучевые трубки, которые "окрашивают" токи на поверхности платформы в соответствии с граничными условиями. Эти токи в свою очередь излучают поля в дальнюю зону, а также формируют ближнее поле в точках наблюдения, или воздействуют на антенну R_x для создания вклада поля рассеяния. Далее из точек, в которых лучи падают на поверхности, формируется набор отраженных лучей (рис. 13).

Рис. 13. Распространение лучей в среде БПЛА от навигационной антенны, стоящий на верхней плоскости самолета

Алгоритм SBR (Shooting and Bouncing Rays) интегрирует возбуждение токов от всех прочерченных лучей на основании выражения [12]:

$$\bar{E}_S(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{S'} dS' \left[\left(\hat{n}' \cdot \bar{E} \right) \nabla' \frac{e^{-jkR}}{R} + \left(\hat{n}' \times \bar{E} \right) \times \nabla' \frac{e^{-jkR}}{R} - j\omega\mu \left(\hat{n}' \times \bar{H} \right) \frac{e^{-jkR}}{R} \right], \quad (6)$$

где \bar{E}_S - рассеянное электрическое поле в точке наблюдения, S' - область действия лучей в точках падения на поверхность, \bar{E} и \bar{H} - суммарные электрические и магнитные поля на поверхности при воздействии падающего и отраженного лучей, \hat{n}' - нормаль к поверхности, \vec{r}' - положение вектора направления луча к точке наблюдения, R - расстояние от источника до точки наблюдения, а μ_0 - магнитная проницаемость в свободном пространстве. Выражение (6) используется в программе Savant для вычисления вклада рассеянного поля в любой точке наблюдения.

Частотные характеристики зависимости осевого отношения AR, полученные на рис. 14, согласуются с тем фактом, что в системах с круговой поляризацией рабочий диапазон частот ограничивается частотной зависимостью AR [4, 6].

Рис. 14. Рассчитанные асимптотическим методом характеристики осевого отношения AR в диапазоне частот и в зависимости от состояния покрытия корпуса БПЛА

Экспериментальные исследования антенны были проведены в учебной безэховой камере в реальных условиях, и показывали качественную близость с рассчитанной характеристикой коэффициента отражения (рис. 11). Стремление к повышению точности моделирования стимулирует поиск одновременно более строгих и в тоже время достаточно простых методов, позволяющих рассчитывать эквивалентные схемы, содержащие реактивные элементы. Здесь уместно вспомнить метод Олинера, который длительное время был едва ли не единственным приемлемым средством для компьютерного анализа полосковых структур. К числу подобных объектов следует также отнести многослойные антенны, установленные на корпусе БПЛА, обеспечивающие передачу/прием электромагнитных волн.

Заключение. В работе описана методика проектирования двухдиапазонной антенны для приёма сигналов ГЛОНАСС и GPS. Антенна этажерочного типа создана в виде многослойной конструкции ПА, где верхний слой отвечает за приём сигналов на более высоких частотах, а нижний - на более низких. Основная сложность заключалась в правильном подборе размеров антенн и точки питания, обеспечивающих требуемую частотную характеристику. При этом, верхняя антенна возбуждается стандартно штырём, а для возбуждения нижней антенны применяется электромагнитная связь в щели, которая описывается эквивалентной схемой. Показано, как асимптотические методы расчета характеристик дальнего поля используются для расчета антенных систем, установленных на корпусе БПЛА.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Панченко Б. А. Микрополосковые антенны / Б. А. Панченко, Е. И. Нефедов. – М.: Радио и связь, 1986. – 145 с.
2. Compact and Broadband Microstrip Antennas / K. L. Wong. – NY: John Wiley&Sons, 2002. – 324 p.
3. Dual band proximity-feed patch antenna for tree-band GPS applications / Y. Zhou, C. C. Chen, J. L. Volakis // IEEE Transactions on AP. – 2007. – V. 55. – № 1. – P. 220-223.
4. Миниатюризация антенных модулей навигационной аппаратуры спутниковых навигационных систем / С. Н. Бойко, С. В. Косякин, А. С. Кухаренко, Ю. С. Яскин // Антенны. – 2013. – № 12. – С. 38-44.

5. Банков, С. Е. Антенна-фильтр / С. Е. Банков, А. Г. Давыдов, А. А. Курушин // Журнал радиоэлектроники. – 2010. – №4. – 37 с.
6. Авдонин, В. Ю. Двухдиапазонная активная микрополосковая антенна круговой поляризации / В. Ю. Авдонин, С. Н. Бойко, А. В. Исаев // Антенны. – 2012. – № 8. – С. 38-45.
7. Quad-band probe-feed stacked annular patch antenna for GNSS application / J. Li, H. Shi, H. Li, A. Zhang // IEEE Antennas and Wireless Propagation. – 2014. – V. 13. – P. 372-375.
8. Handbook of Microstrip Antennas / J. R. James, P. S. Hall. – London: Peter Peregrinus Ltd., 1989. – 1312 p.
9. Advances in Microstrip and Printed Antennas / H. F. Lee, W. Chen. – New York: John Wiley & Sons, 1997. – 624 p.
10. CAD of Microstrip Antennas for Wireless Applications / R. A. Sainati. – Norwood, MA: Artech House, 1996. – 255 p.
11. Increasing the Bandwidth of a Microstrip Antenna by Proximity Coupling / D. M. Pozar, B. Kaufman // Electronics Letters. – V. 23. – № 8. – 1987. – P. 368–369.
12. Antenna Theory (third edition) / C. A. Balanis. – NY: John Wiley & Sons, 2005. – 1050 p.

Поступила в редакцию 05.02.2025 г., рекомендована к печати 20.02.2025 г.

MODELING CIRCULARLY POLARIZED NAVIGATION ANTENNA ON AERIAL VEHICLE

Dayoub A., Silkin A.A., Kurushin A.A.

Navigation antenna in the L1 and L2 bands of global navigation satellite systems (GPS, GLONASS), has two bands with steeply inclined slopes of frequency response. The antenna consists of two rectangular resonators, one of which lies between the dielectric layers (ceramic Al₂O₃). The excitation on upper plate is performed by central wire of the coaxial line passed through hole in the middle plate antenna. Synthesis structure antenna, as well as calculating the dependence of characteristics the antenna on the body of an unmanned aerial vehicle (UAV) was performed using the CST program.

Keywords: antenna-filter, CST SUITE, multi-layer antenna, planar patch antenna, GPS, GLONASS navigation systems, dual-band antenna L1, L2, unmanned aerial vehicle (UAV).

Дайуб Али

аспирант, ассистент кафедры радиотехнических приборов и антенных систем ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: DaiubA@mpei.ru

Dayoub Ali

Postgraduate Student, Assistant at Department of Radio Technical Devices and Antenna Systems at the Moscow Power Institute,
Russian Federation, Moscow.

Силкин Артем Анатольевич

кандидат технических наук, главный конструктор Научно-производственного конструкторского центра «Новик-91»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: silkin-a-a@yandex.ru

Silkin Artem Anatolevich

Candidate of Technical Sciences, Chief of Scientific Design Center «Novik-91»,
Russian Federation, Moscow.

Курушин Александр Александрович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры радиотехнических приборов и антенных систем ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: kurushin@mail.ru

Kurushin Aleksandr Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor at Department of Radio Technical Devices and Antenna Systems of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.